

NEYROPEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

Abdulxakova Sabrina Sarvar qizi

O`zDJTU, I bosqich talabasi

sabrinaabdulxakova489@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada neyropedagogik texnologiyalarning asosiy metodologik tamoyillari, ularning ta'lim sohasida samaradorlikni oshirishi, interaktiv o'yinlar va zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intllekt(AI)ning dars jarayonlariga integrallushuvi haqida fikr yuritiladi. Asosiy kuzatilayotgan muammolari bir qator ko'rib chiqilib, muvofiq yechimlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: neyropedagogika, neyropedagogik texnologiya, sun'iy intllekt(AI), interaktiv yondashuv va kognitiv yondashuvlar, ta'lim samaradorligi

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные методологические принципы нейронедагогических технологий, их роль в повышении эффективности образования, а также вопросы интеграции интерактивных игр, современных технологий и искусственного интеллекта (AI) в учебный процесс. Анализируются основные существующие проблемы и предлагаются соответствующие пути их решения.

Ключевые слова: Нейронедагогика, нейронедагогические технологии, искусственный интеллект (AI), интерактивный подход, когнитивные подходы, эффективность образования.

Abstract. This article examines the main methodological principles of neuropedagogical technologies, their role in enhancing the effectiveness of education, and the integration of interactive games, modern technologies, and artificial intelligence (AI) into the learning process. It also analyzes the key existing challenges and proposes appropriate solutions.

Keywords: Neuropedagogy, neuropedagogical technologies, artificial intelligence (AI), interactive approach, cognitive approaches, educational effectiveness.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda, har bir sohaga yangiliklarning kirib kelishi ajablanarli holat emas. Ta'lim insonni yorug'lik sari olib chiquvchi yo'l sifatida xizmat qiladi. Bu sohani rivojlantirish orqali nafaqat insoniyat, balki butun jamiyat ravnaq topadi. Bugungi kunda ta'lim sohasidagi o'zgarishlar e'tirofga

Global Academic Conference on Research and Innovation

sazovor, uning fanlararo integrallashuvi, chuqur tahlil qilinayotganidan dalolat beradi. Fanlar integratsiyasi o'quv jarayonida fanlarni bir-biri bilan uyg'unlashtirgan holda o'qitish bo'lib, o'quvchilarning yaxshi tushunishiga olib keladi. O'quvchini faqatgina nazariya bilan cheklab qo'ymay, balki amaliyot bilan bog'laydi, bu esa bilim va ko'nikmalarning mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Misol uchun adabiyot va tarixni oladigan bo'lsak, "O'tkan kunlar" asari orqali o'quvchi nafaqat, uning mazmunini, balki o'sha davr siyosati va tarixidan ham xabardor bo'ladi. Undan tashqari fanlararo uyg'unlashuviga neyropedagogika yorqin va zamonaviy misol bo'la oladi. Psixologiya va pedagogika, neyrologiyani o'zida jamlagan bu soha, ta'lim jarayonini inson miyasining ishlash jarayoniga mos ravishda tashkil qilishdan iborat. Bu sohani o'rganish orqali, ta'lim sifati oshadi. Uning asosiy metodologik tamoyillari: neyroplastiklik tamoyili, individual laterallashuv (asimetriya) tamoyili, emotsional barqarorlik va motivatsiya tamoyili, kognitiv yuklamani optimallashtirish, ko'p sezgi a'zolari orqali idrok etish (Multisensor yondashuv), tana va aql yaxlitligi.

Neyroplastiklik tamoyilida inson miyasi hayot davomida yangi tajribalar asosida o'zgarishi, ko'nikishini o'rgangan holda, muammoga yechimlarni ildizini topish mumkin, ya'ni o'quvchilar orasidagi tafovut-yangi tajriba va bilimga ko'nikish hammada har xil kechganligi tufayli, bu tamoyilni o'rganish har bir o'quvchini dars jarayoniga jalb etishga yordam beradi. Individual laterallashuv (asimetriya) tamoyiliga keladigan bo'lsak, har bir o'quvchining miya yarim sharlarining funksional ustunligini (chap yoki o'ng yarim shar faolligi) hisobga olgan holda ish ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'quvchining salohiyatini inobatga olish ta'lim samaradorligini oshiradi. Emotsional barqarorlik va motivatsiya tamoyili: O'rganish jarayonida ijobiy muhitning yaratilishi, o'quvchining tez o'rganishiga va xotirasiga joylanishiga olib keladi, qo'rquv ustiga qurilgan darslar esa, faqat yuzaki yodlovlar, "baho uchungina" o'qishga sabab bo'ladi. Bunda kreativ fikrlash, o'z fikrini to'laqonli ifoda eta olmaslik yuzaga kelib, samaradorlik yo'qolishiga olib keladi. Kognitiv yuklamani optimallashtirishda ma'lumotlarni uzatishda miya faoliyatini hisobga olish, ya'ni diqqat va xotira resurslarni zo'riqtirmaslik kerakligi ham aytiladi.

Ko'p sezgi a'zolari orqali idrok etish (Multisensor yondashuv) tamoyili esa bevosita o'rganuvchining samaradorligi oshiradi, chunki faqatgina o'qib emas, balki vizual, audio va kinestetik kanallar orqali ham bu ko'rsatkichlarni o'stirish mumkin. Masalan, o'quvchi rasmlar, grafiklar, sxema va video darsliklarni

Global Academic Conference on Research and Innovation

ko'rganda eslab qolishi osonroq bo'ladi va hayotga tatbiq qilishi osonlashadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, bu kabi tasvirli qo'llamalar o'quvchining tushunish qobiliyatini 32%-38% gacha oshiradi. Audiollar ma'ruzlarni tinglashni, matnlarni ovoz chiqarib o'qishni afzal ko'rishadi, ayniqsa chet-tillarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Kinestetik (Harakat/Sezgi) kanalida, insonlar tajriba va ko'nikmalar orqali bilim olishni ma'qul ko'rishadi. Tana va aql yaxlitligida jismoniy harakatlar va intellektual faoliyatning uzviy bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Bu kabi tamoyillar faqatgina bilim beribgina qolmay, miyaning tabiiy rivojlanish jarayonlarini ham qo'llab quvvatlaydi. Undan tashqari, o'quvchining kreativligini oshiradi, yangi bilimlarni izlashga undaydi. Neyropedagogika sohasiga o'z hissasini qo'shgan bir qator olimlar mavjud. Gerxard Proys (Gerhard Preiss)- "Neyrodidaktika" tushunchasini fanga kiritgan germaniyalik olim. Hovard Gardner (Howard Gardner) ko'p qirrali intellekt (Multiple Intelligences) nazariyasi asoschisi sifatida bu soha uchun poydevor yaratgan. Jyerom Bruner (Jerome Bruner) ta'lim jarayonida miyaning bilish imkoniyatlari va kognitiv yondashuvlarni tadqiq etgan.

O'zbekistonda ham neyropedagogika sohasida o'z izlanishlari orqali fanga munosib hissa qo'shishmoqda. Nilufar Duschanov-Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), neyropedagogika orqali ta'limni tashkil etish masalalari bo'yicha ilmiy maqolalar muallifi. Otaxon Normatov oliy ta'lim talabalarining ishtiroki yoradamida, tajriba orqali o'z qarashlarini isbotlab bergan. Undan tashqari kognitiv o'yinlarning bu soha bilan bog'liqligini inkor etib bo'lmaydi, chunki bu kabi o'yinlar inson aqliy qobiliyatini rivojlantiradi, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni talab qiladi, hayotiy muammolarga duch kelganda bu kabi ko'nikmalar samara beradi. Rasmni bir bor ko'zdan kechirib, keyin uni qayta chizish kabi mashqlar misol bo'la oladi. Shaxmat va shashka kabi sport o'yinlari rivojlanishning bir ko'rinishidir. Asosiysi shundan iboratki, neyropedagogika sohasi o'rganilishga muhtoj, psixologiya pedagogika kabi sohalar alohida o'rganishi orqali, ta'lim sohasida bo'shliqlar kuzatilayapti.

Xulosa. Bu kabi fanlararo sohlarning rivojlanishi, samarali ta'limning poydevori desak mubolag'a bo'lmaydi. Neyropedagogika sohasining chuqur o'rganilishi esa, nafaqat sifatli ta'lim yetkazuvchi bo'lajak pedagoglarning yetishib chiqishiga, balki bilimli yoshlarning ham ulg'ayishiga sababchi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Neyropedagogika" (S.N. Jamoldinova, 2025)

Global Academic Conference on Research and Innovation

2. Ilmiy platformalar: [InLibrary.uz](https://inlibrary.uz) va [Cyberleninka](https://cyberleninka.ru)
3. “Brain rules” (Miya qoidalari)
4. “How we learn” (Biz qanday o’rganamiz)
5. “Engaging the Rewired Brain” (2024)

